

LICENCIATURA EM GESTÃO

CASOS PRÁTICOS

GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES I

Maria do Rosário Justino

DOI:10.5281/zenodo.10500314

Introdução

Para complementar o estudo da unidade curricular de gestão das Organizações I, decidiu-se compilar alguns casos práticos que permitam aos estudantes examinar contextos e analisar decisões ou decidir. Tal é possível através dos casos que permitem criar cenários, e permitir aos estudantes aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos.

O estudante terá que aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos e estes podem-se adaptar aos capítulos estudados. As questões no final de cada caso podem servir para trabalhos dos estudantes ou para discussão em aula. Além destes casos de estudo os alunos tem diversas atividades a elaborar em casa, ou em sala de aula, que serão especificadas a seguir.

SUMÁRIO:

Atividades tema 1: Teorias Organizacionais

Atividades Tema 2: Organização e Gestão das organizações: Planeamento, Organização, Direção e Controlo

Atividades Tema 3- Economia global: estratégia e competitividade das novas empresas e negócios

Atividades Tema 4- Estruturas organizacionais

Caso de estudo 1: Criando uma grande indústria Robert Owen – Uma Gestão Inicial Inovadora

Caso de estudo 2: Fernando Lopes

Caso de estudo 3: Júlio Magalhães

Caso de estudo 4: Júlio Dias

Caso de estudo 5: Robin Hood

Caso de estudo 6: Microsoft

Caso de estudo 7: Huawei

Caso de estudo 8: Zara

ATIVIDADES:

1.- Os princípios da administração científica ajudam-no a ser mais eficiente?

Escolha uma tarefa que você faz regularmente (como lavar roupa, preparar o jantar, fazer compras, estudar para testes, etc.).

Analise-a e anote as etapas envolvidas na conclusão dessa tarefa.

Veja se há atividades que poderiam ser combinadas ou eliminadas.

Encontre a “melhor forma” de a fazer.

Na próxima vez que tiver que realizar essa tarefa, tente lidar com ela de forma científica e veja se se tornou mais eficiente (lembre-se que mudar hábitos não é algo fácil).

2.- Como sobrevivem as organizações empresariais com mais de 100 anos?

Obviamente, essas organizações assistiram a muitos acontecimentos históricos!

Escolha uma dessas empresas (*e.g., Coca-Cola, Procter & Gamble, Avon, General Electric, ou outra*) e pesquise a sua história.

Como a empresa mudou ao longo do tempo?

Com a sua pesquisa à empresa escolhida, o que aprendeu, que poderia ajudá-

lo a ser um melhor gestor?

3.- Leia pelo menos um artigo de negócios recente de qualquer um dos principais jornais todas as semanas durante quatro semanas. Utilize um desses artigos e descreva-o, e como se relaciona com qualquer uma (ou todas) as abordagens da administração.

4.- Leituras sugeridas:

Gary Hamel, *The Future of Management* (Harvard Business School Press, 2007); Malcolm Gladwell, *Blink* (Little, Brown and Company, 2005); James C. Collins, *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't* (Harper Business, 2001); Matthew J. Kiernan, *The Eleven Commandments of 21st Century Management*

(Prentice Hall, 1996), y James C. Collins y Jerry I. Porras, *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies* (Harper Business, 1994).

5.- A autoavaliação pode ser uma poderosa ferramenta de aprendizagem.

Sugestão: consulte *mymanagementlab*

Complete qualquer um destes exercícios de autoavaliação:

Quão bem respondo a mudanças turbulentas?

Quão bem eu lido com a ambiguidade?

E o que eu valorizo?

Com os resultados de suas avaliações, identifique os pontos fortes e fracos pessoais. O que você fará para fortalecer seus pontos fortes e superar suas fraquezas?

6.- Pesquise dois exemplos de cada uma das estratégias corporativas e de nível competitivo. Descreva o que fazem estes negócios e como representam uma estratégia em particular.

7.- Escolha cinco empresas da última versão da lista de “*Most Admired Companies*” da revista *Fortune*. Investigue estas empresas e identifique, para cada uma, a sua:

- i) declaração de missão,
- ii) metas estratégicas,
- iii) estratégias utilizadas.

8.- **Leituras sugeridas :**

- ◆ Adrian Slywotzky e Richard Wise, *How to Grow When Markets Don't* (Warner Business Books, 2003);
- ◆ Jim Collins, *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't* (Harper Business, 2001);
- ◆ Michael E. Porter, *On Competition* (Harvard Business School Press, 1998);
- ◆ James C. Collins y Jerry I. Porras, *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies* (Harper Business, 1994); e

- ◆ Gary Hamel e C.K. Prahalad, *Competing for the future* (Harvard Business School Press, 1994).

9.- Com base no que conhece na indústria de comida rápida, e visitando o site www.mcdonalds.pt.

Discuta:

- A estratégia da McDonald's ajusta-se ao sector e à concorrência?
- Pretende obter uma vantagem baseada em custos, de características diferenciadoras, ou responder às necessidades específicas de um nicho estreito de mercado?
- Que elementos da ação estratégica da McDonald's são congruentes com o seu enfoque na vantagem competitiva?
- Da informação disponível, que sinais de uma estratégia vencedora tem a McDonald's?

10.- Pesquise três exemplos distintos de organigramas empresariais. Descreva cada um deles.

Caso 1:

Criando uma grande indústria Robert Owen – Uma Gestão Inicial Inovadora

Robert Owen (1771-1856) foi um fabricante de têxteis com muito sucesso, que dirigiu fábricas na Inglaterra e em New Lanark, a cerca de 24 milhas de Glasgow, na Escócia.

David Dale construiu fábricas de fiação de algodão em New Lanark em 1785 - que eram então as maiores da Escócia.

Criar uma empresa industrial tão grande no campo significou que Dale (e Owen depois dele) tiveram de atrair e reter mão de obra - o que envolveu não apenas a construção da fábrica, mas também casas, lojas, escolas e igrejas para os trabalhadores.

Em 1793, a fábrica empregava cerca de 1.200 pessoas, das quais quase 800 eram crianças, com idades entre 6 e 17: 200 tinham menos de 10 anos (McLaren, 1990). Dale fornecia às crianças comida, educação e roupas em troca do trabalho de 12 horas por dia.

Quem visitava a fábrica ficava impressionado com essas instalações. Um visitante foi Robert Owen, que compartilhava a opinião de Dale sobre os benefícios tanto para os trabalhadores quanto para os proprietários das boas condições de trabalho.

Em 1801, Dale queria vender New Lanark para alguém que compartilhasse dos seus princípios e concluiu que Owen (que se casou com sua filha) era esse homem. Owen tinha uma reputação de bom gestor, conseguida pela atuação bem sucedida em várias fábricas na Inglaterra onde não aprovava o emprego de crianças.

Após comprar o grande negócio da New Lanark, Owen introduziu rapidamente uma nova gestão e técnicas de controle de produção.

Estas incluíam medições diárias e semanais das matérias-primas, da produção e da produtividade; um sistema de custo da mão de obra; e medidas de controle da execução do trabalho. Ele usou uma nova técnica de controle: um pequeno pedaço de madeira com quatro lados, com uma cor diferente de cada lado, pendurado ao lado cada trabalhador. A cor definida para a frente indicava o padrão de trabalho do dia anterior. Todos podiam ver essa medida do desempenho do trabalhador, que os supervisores registavam para identificar as tendências do trabalho das pessoas.

Cada processo na fábrica era analisado, verificado e registrado para aumentar a produtividade do trabalho e para manter os custos baixos. (Royle, 1998, p. 13).

A maioria dos funcionários adultos, nesta fase da Revolução industrial, não tinha experiência de trabalho em fábrica, ou de viver numa grande comunidade como New Lanark.

Gestão das Organizações I

Owen descobriu que muitos "eram ociosos, intemperantes, desonestos [e] desprovidos de verdade" (citado em Butt, 1971).

Foram introduzidas patrulhas noturnas para impedir a embriaguez e havia regras sobre como manter as áreas residenciais limpas e livres de lixo. Owen também teve de lidar com supervisores negligentes que toleravam o roubo generalizado, o peculato, a imoralidade e embriaguez "(Butt, 1971).

Durante o tempo de Owen a fábrica, geralmente empregava cerca de 1.500 pessoas e deixou de empregar crianças menores de 10 anos.

Ele introduziu outras inovações sociais: uma loja na qual os funcionários podiam comprar produtos mais baratos (um modelo para o Movimento Cooperativo), e uma escola que cuidava de crianças, permitindo que as mães trabalhassem.

Questões para debate:

Fontes: Butt (1971); McLaren (1990); Donachie (2000).

Texto traduzido e adaptado de Boddy & Paton (2011)

- 1) Que problemas de gestão enfrentou Owen em New Lanark?
- 2) Que princípios de gestão utilizou?
- 3) Relacione os problemas e as soluções descritas nesta situação com a atualidade.

Caso 2:

Naquele sábado, Fernando Lopes chegou a casa de tal modo irritado, que, quando a mulher lhe perguntou se ele adivinhava a surpresa que tinha preparado para o almoço, respondeu que não tinha apetite. A mulher achou a situação estranha, pois Fernando não costumava ter dessas respostas, e ela lembrava-se que de manhã, ele saíra de casa bem-disposto.

Fernando Lopes era empregado da Procdato há já cinco anos. Ele sentia-se bem na empresa e tinha gostado muito dos desafios que o seu cargo lhe impunha, especialmente no que se referia à sua criatividade. Durante esse tempo foi progredindo na sua carreira, tendo passado nomeadamente de programador a analista programador sénior.

Contudo, nessa manhã de sábado, durante uma partida de ténis com o seu amigo e colega da empresa Raul Dias, descobriu que o seu departamento tinha precisamente acabado de contratar um jovem recém-licenciado como analista programador.

Embora tivesse temperamento calmo e cordial, ficou altamente irritado quando soube que o salário mensal de entrada do novo empregado era apenas 25 euros inferior ao seu.

Fernando ficou “passado”, sentindo que o tinham tratado de forma injusta. Segunda-feira logo de manhã, Fernando foi ter com Eduardo Martins, o director de pessoal, e perguntou-lhe se o que tinha ouvido era verdade. Eduardo Martins, embora diplomaticamente, admitiu que sim e tentou explicar-lhe a posição da empresa: “Fernando, o mercado para analistas programadores é muito difícil. Para que a empresa pudesse atrair pessoal qualificado, foi preciso oferecer um salário inicial elevado. Nós precisávamos desesperadamente de um novo analista, e esta foi a única maneira de conseguirmos um”.

Fernando Lopes perguntou a Eduardo Martins se o seu salário seria então ajustado em conformidade, ao que este lhe respondeu: “O seu salário será reavaliado de acordo com a habitual e periódica análise do seu desempenho. Você está a fazer um trabalho excelente, portanto, estou convencido de que será um dos propostos para um aumento”. Fernando agradeceu a Martins pelo tempo que o fez perder, mas deixou o seu gabinete abanado a cabeça e interrogando-se sobre o seu futuro naquela empresa.

Questões:

- 1) Acha satisfatória a explicação de Eduardo Martins? Discuta.
- 2) Qual lhe parece que tenha sido o impacto deste incidente na motivação de

Fernando Lopes?

3) Que atitude acha que a empresa deveria tomado em relação a Fernando Lopes neste caso? Explique.

4) Analise o nível de motivação de Fernando Lopes, com base nas teorias das necessidades, do reforço, da equidade e das expectativas.

Caso 3:

Júlio Magalhães ficou entusiasmado com o desafio que lhe era lançado. A sua grande oportunidade tinha finalmente chegado. Acabava de ser nomeado “director geral fabril” da Fribor, uma das empresas do grupo Tecnor em que trabalhava, e que se dedica ao fabrico de artefactos de borracha numa zona industrial perto de Braga.

A fabrica empregava 175 trabalhadores naquela altura. O processo de fabrico era moderadamente complexo, sendo a maior parte levado a efeito por pesadas máquinas, algumas das quais já bastante antigas. Os trabalhadores, todos recrutados naquela área, eram treinados durante uma ou duas semanas, antes de se iniciarem nas tarefas que lhes eram distribuídas.

Júlio Magalhães estava no grupo Tecnor à dez anos, aí tendo começado logo que acabou o seu curso de engenharia. Tinha trabalhado em várias fabricas do grupo, primeiro nos aprovisionamentos, depois como engenheiro de projectos e mais recentemente como “engenheiro de produção” numa fabrica de industria química no sul do pais.

A fabrica de artefactos de borracha era bastante diferente de qualquer outra daquelas onde tinha trabalhado antes, mas ele acreditava que o trabalho de um gestor era mais ou menos semelhante independentemente da organização ou do nível de gestão. No trabalho anterior de Júlio Magalhães, a maior parte dos seus colaboradores eram técnicos altamente treinados, a maior parte com cursos universitários. Aqui, regra geral eram pessoas sem experiencia nem grandes qualificações. Grande parte dos homens eram de meia-idade e estavam mais habituados a trabalhar em casa nas suas pequenas propriedades, o que aliás ainda faziam nos tempos livres e quando podiam faltar ao emprego.

Falando com o director do pessoal, Júlio Magalhães ficou a saber que a rotação dos efectivos era muito elevada. Quase nenhum dos trabalhadores e poucos supervisores estavam na Fribor à mais de cinco anos.

Quando aceitou o lugar, o presidente da companhia disse-lhe: “A Fribor tem vividos abaixo das nossas expectativas. Por isso o nomeamos a si. Mas, se houver grandes problemas difíceis de resolver não temos outra solução se não abandonar o negócio de artefactos”.

Júlio Magalhães analisou os registos pessoais de cada um dos seus subordinados mais próximos e informou-se sobre eles junto do seu antecessor. Nos primeiros dias entrevistou

cada um deles individualmente para tentar conhecê-los melhor, saber dos seus problemas e “dar o tom” quanto ao seu futuro relacionamento.

O director do pessoal era um contabilista diplomado, com 35 anos de idade que tinha ido para aquele lugar porque “queria trabalhar com pessoas” e porque o anterior director tinha deixado a empresa e ninguém mais queria o lugar. Havia somente dois empregados naquela direcção. Logo na primeira conversa, o director do pessoal queixou-se a Júlio Magalhães: “Nunca tive qualquer autoridade. Na realidade, o meu trabalho é o de um bom arquivista de dados pessoais. O director de produção é que toma as decisões de empregar e despedir”.

O chefe da contabilidade que era também responsável pelo controlo de qualidade fora nomeado temporariamente, destacado dos escritórios em Lisboa. Pareceu a Júlio Magalhães que ele seria muito competente, mas queria ser dispensado logo que fosse encontrado um substituto. Havia três empregados no departamento de contabilidade.

O director de produção, Rui Cardoso, era a “eminência parda” na fábrica. Estava no grupo à 25 anos, os últimos 15 na Fribor. Disse a Júlio Magalhães, que apesar de não ter um grau académico sabia mais sobre o negócio do que qualquer outro na companhia “aprendi na escola dura da vida” disse, “e quando se aprende aí não se esquece”. Falando com cada um dos responsáveis Júlio Magalhães explicou-lhes o que esperava deles “o nosso propósito é fabricar um produto que tenha qualidade mas com o custo mais baixo possível” disse, Júlio Magalhães. “Cada responsável deve preocupar-se fundamentalmente a atingir esse objectivo”. Não obtive qualquer resistência, excepto da parte do director de produção que disse simplesmente: “Não há muito a fazer com a espécie de tipos preguiçosos que você consegue empregar por este salário”. Júlio Magalhães não respondeu mas ficou bem patente que não gostou do comentário.

A sua secretaria, no entanto, quando se sentiu mais à vontade confidenciou-lhe: “Eu gostava muito de ver esta fabrica progredir. Para muitas destas pessoas é o melhor emprego que poderiam arranjar e na realidade precisam mesmo dele. Mas esta é a única fabrica do género do grupo Tecnor e não estou segura que eles lhe dêem muita

importância. Não sei o que será preciso para mudar esta situação, mas pode estar certo que farei tudo o que puder para o ajudar nesta tarefa”. No fim daquela semana de trabalho, Júlio Magalhães telefonou ao seu superior, Dr. Carlos Monteiro, e disse-lhe que iria ter que fazer algumas alterações significativas nomeadamente melhorar a posição de algumas pessoas. “Vou ter que admitir um novo director de produção e deixar ir o Cardoso embora. Também vamos ter que pagar melhores salários para ter gente de nível técnico mais elevado e conservar as pessoas durante mais tempo”. O Dr. Monteiro concordou mas disse-lhe ainda: “O senhor sabe qual é o seu orçamento, e conhece melhor a situação aí do que eu. O que lhe peço é para fazer as coisas andar. O que precisar de mim, excepto mais dinheiro, tê-lo-à. Já o conheço

à bastante tempo e confio em si e nas suas capacidades. Não me desiluda. E sobretudo não se desiluda a si próprio”.

Questões:

- 1) Qual era a função de gestão a que o engenheiro Júlio Magalhães deveria prestar mais atenção? Justifique.
- 2) Concorda com Júlio Magalhães no sentido de que as tarefas de gestão são similares qualquer que seja a organização e o nível de gestão? Justifique.
- 3) Quais as variáveis do ambiente que mais poderiam afectar a vida da empresa e a que Júlio Magalhães deveria prestar mais atenção? Justifique.
- 4) Acha que ele deveria despedir o director de produção? Defenda a sua resposta.

Caso 4:

O Dr. Júlio Dias acaba de ingressar no conselho de administração da FERTEX, uma empresa têxtil de média dimensão que se dedica ao fabrico de tecidos em lã e algodão na região do vale do Ave. Como nenhum dos outros administradores se considera vocacionado para conduzir estudos de planeamento e análise estratégica, conseguiram convencê-lo a responsabilizar-se pela análise do ambiente e dos recursos da empresa com vista ao lançamento de um programa de definição de objetivos e eventualmente de planeamento estratégico.

Júlio Dias começou por argumentar que a sua experiência de gestão tinha sido adquirida no sector hospitalar, onde tinha sido administrador de três hospitais públicos em pequenas cidades da província. Mas acabou por aceitar, embora com um sorriso enigmático, depois de um dos seus novos colegas de administração ter insistido, referindo que ainda recentemente, num seminário de gestão que frequentara, o formador (bastante conceituado, por sinal) tinha defendido que basicamente os problemas fundamentais de planeamento são semelhantes quer se trate de uma empresa quer de uma organização sem fins lucrativos. O que é importante verificar quais são as variáveis do ambiente com maior impacto na evolução da empresa.

Questões:

- 1) Concorda com o colega do Dr. Júlio Dias? Justifique.
- 2) Em que é que o ambiente de um hospital público da província é diferente de uma empresa têxtil no vale do Ave? Justifique.
- 3) Como deveria o novo administrador conduzir os seus trabalhos?

Caso 5:

Na Primavera do segundo ano da sua insurreição contra o grande Sheriff de Nottingham Robin dos Bosques passeava na floresta de Sherwood. Enquanto vagueava pela floresta ponderava sobre o progresso da campanha, a disposição das suas forças, os recentes movimentos do Sheriff e, as opções de como o confrontar.

A revolta contra o Sheriff começou como uma cruzada pessoal. Mas a revolta agora é geral contra o Sheriff e a sua administração. Contudo, Robin dos Bosques sozinho não podia fazer muito. Por isso, procurou aliados, homens com queixas e um sentido profundo de justiça. Mais tarde foram bem-vindos todos os que viessem, desde que fizessem poucas perguntas, e procurando somente ter boa vontade para servir. Fortemente ele acreditou, baseou-se nos números.

Ele utilizou o primeiro ano a organizar o grupo num bando disciplinado, unido na inimizade contra o Sheriff e desejando viver fora da lei. A organização do bando era simples. Robin era o *Boss*, tomando todas as decisões importantes. Ele delegava as tarefas específicas nos seus tenentes. Will Scarlet tinha a seu cargo a espionagem e o envolvimento. O seu principal trabalho era seguir o Sheriff e os seus homens, estando sempre alerta para os seus próximos movimentos. Ele também, recolhia informações sobre o plano das viagens dos comerciantes ricos e cobradores de impostos. O pequeno João conservava a disciplina entre os homens e via se a sua arquearia estava no máximo que a sua função solicitava. Scarlet cuidava das finanças, convertendo o saque em dinheiro, pagando parte do bolo e descobrindo lugares adequados para esconder o remanescente. Finalmente, Much o filho de Miller tinha o difícil trabalho de aprovisionar o cada vez mais crescente bando dos Merry Men.

O aumento do tamanho do grupo era uma fonte de satisfação para Robin, mas também uma fonte de preocupação. A fama dos seus Merry Men propagava-se e os novos recrutas vinham de todos os cantos da Inglaterra. À medida que crescia o bando, o seu pequeno acampamento converteu-se num grande acampamento. Entre os assaltos ocupavam o tempo, a conversar e a jogar jogos. A vigilância estava em declínio e a disciplina começava a ser difícil de aplicar. “Porquê?”, refletia Robin, “Eu não conheço metade dos homens que hoje dirijo.”

O crescimento do bando começou a exceder a capacidade de alimentos da floresta. A caça começou a escassear e os fornecimentos eram obtidos de aldeias distantes. O custo da compra de comida começou a escoar as reservas financeiras do bando no momento em que as receitas estavam em declínio.

Viajantes, especialmente aqueles tinham mais a perder, estavam agora a dar a contornar a floresta. Isto tinha custos elevados e era inconveniente para eles, mas era preferível isso a terem todas as mercadorias confiscadas.

Robin acreditava que era tempo de o grupo Merry Men mudar as suas políticas de completa confiscação de mercadorias por uma taxa fixa de trânsito. Os seus tenentes resistiram em força a essa ideia. Eles estavam orgulhosos da famosa divisa dos Merry Men: “Roubar aos ricos e dar aos pobres.” “Os lavradores e os cidadãos”, argumentavam, “são os nossos mais importantes aliados. Como podemos taxá-los e esperar pela sua ajuda na nossa luta contra o Sheriff?”.

Robin perguntava-se a si mesmo por quanto tempo se poderiam manter os Merry Men nos caminhos e nos métodos dos seus primeiros dias. O Sheriff tornava-se mais forte e começava a estar melhor organizado. Ele tinha agora o dinheiro e homens e começava agora a perseguir o grupo, sondando da sua fraqueza. A marcha dos eventos começava a virar-se contra os Merry Men. Robin sentia que a campanha devia estar decidida antes que o Sheriff tivesse a oportunidade de distribuir um golpe mortal “Mas como?”, perguntava-se a si mesmo, “Pode isto ser feito?”

Robin ponderou muitas vezes a possibilidade de matar o Sheriff, mas as oportunidades para isso pareceram-lhe cada vez mais remotas. Além disso, matar o Sheriff devia satisfazer o seu pessoal com sede de vingança, mas isso não melhorava a situação. Robin esperava que o estado perpétuo de agitação, e o fracasso do Sheriff para cobrar impostos, conduziria à sua demissão do cargo. Em vez disso, o Sheriff usou as relações políticas para obter reforços. Ele tinha amigos poderosos na corte e era bem visto pelo regente, o Príncipe João.

O Príncipe João era maldoso e instável. Ele era consumido pela sua impopularidade no meio do povo, que queria libertar o Rei Ricardo. Ele também vive numa constante ameaça dos barões, que lhe deram primeiro a regência, mas começaram agora a disputar o seu direito ao trono. Vários destes barões dispuseram-se a angariar fundos para pagar o resgate e libertar o Rei Ricardo, Coração de Leão, da prisão na Áustria. Robin foi convidado para se juntar à conspiração em troca de uma futura amnistia. Era uma proposta perigosa. Actuar na província fora da lei era uma coisa, a intriga dentro da Corte outra. O príncipe João tinha espiões em todo o lado e era conhecido o seu desejo de vingança. Se o plano da conspiração falhasse, a perseguição seria implacável e o castigo rápido.

O som do corno para o jantar fez despertar Robin dos seus pensamentos. O cheiro a carne de veado assado propagava-se pelo ar. Nada estava resolvido ou decidido. Robin dirigiu-

se ao acampamento prometendo a si mesmo que prestaria a estes problemas e dar maior atenção depois do próximo assalto.

Questões:

1. Que problemas tem Robin dos Bosques? Que problemas necessitam ser tratados?

2. Robin Hood e os Merry Men necessitam de uma nova missão? Novos objetivos?
Nova estratégia?
3. Que opções estratégicas tem Robin Hood ? É uma opção continuar com a estratégia atual ou esta está obsoleta?
4. Faz sentido fixar uma taxa de trânsito para compensar o declínio das receitas?
5. Porque não terminar a campanha matando o Sheriff?
6. Que plano de ação recomendaria a Robin?

Caso 6:

CASO:

MICROSOFT

Com vendas de 125 mil milhões de dólares, resultados líquidos de quase 40 mil milhões de dólares e uma capitalização bolsista de cerca de 1,4 biliões de dólares em 2020, a tecnológica norte-americana *Microsoft* é uma das empresas mais bem sucedidas do mundo. Contudo, apenas uma década antes valia menos 90% e es-tava a atravessar uma grave crise...

Os problemas começaram em 2000, quando Steve Ballmer sucedeu a Bill Gates na liderança da *Microsoft*. Com experiência em gestão mas sem fortes competências tecnológicas, optou por introduzir rigorosos procedimentos administrativos para aprovar e gerir projetos inovadores, aumentando assim a dependência da empresa nos seus produtos líderes tradicionais: o sistema operativo *Windows* e o pacote de *software* de produtividade *Office*. Porém, mesmo o *Windows Vista*, desenvolvido entre 2002 e 2007 por mais de 4.000 programadores, revelou-se um enorme fracasso devido ao seu desempenho lento e instável. Por isso, apenas dois anos mais tarde teve de ser substituído pelo *Windows 7*.

Em paralelo, a empresa entrou em novas áreas de negócio, como os centros de dados (*Azure*), os jogos de vídeo (*Xbox*), *software* empresarial (*SQL Server*, *Dynamics*, etc.), e sistemas operativos móveis (*Windows Mobile*) e adquiriu, entre outros, o fabricante de telemóveis finlandês *Nokia*. Mas estas iniciativas dispersas demoraram muito tempo a conquistar o mercado ou surgiram demasiado tarde.

Por isso, quando Satya Nadella assumiu a condução da *Microsoft* em 2014, decidiu recentrar a empresa na criação de valor sustentável para os clientes, mesmo que fosse necessário cooperar com os concorrentes. Nesse sentido, terminou a aposta própria nos telemóveis e passou a disponibilizar as suas aplicações nos sistemas rivais, o que garantiu finalmente uma boa penetração neste importante mercado. Além disso, reforçou o investimento nos serviços na *cloud* para o segmento empresarial e revitalizou com sucesso a linha de *tablets* híbridos *Surface*, complementando-a com computadores portáteis. Entretanto, comprou, entre outras, a empresa de jogos de vídeo sueca *Mojang*, criadora do popular jogo *Minecraft*, e a rede social norte-americana *LinkedIn*, para

abranger uma audiência cada vez mais diversificada em todas as plataformas *online* e *mobile*.

Para o futuro, Nadella já deixou bem claro que deseja continuar a transformar a cultura da *Microsoft*, valorizando sobretudo a aprendizagem contínua e o crescimento. Assim se compreende que tenha sido eleito em 2019 «Pessoa do Ano» pelo prestigiado jornal financeiro britânico *Financial Times*.

Indicação: Complemente a leitura do caso com pesquisa online sobre a Microsoft.

Questões:

- 1) Identifique e avalie os recursos e capacidades da *Microsoft*.
- 2) Elabore uma análise SWOT.

Caso 7:

CASO:

HUAWEI

Em maio de 2019, o governo norte-americano colocou na «lista negra» a empresa chinesa *Huawei*! Em consequência, uma das líderes mundiais no fabrico de *smartphones* e no desenvolvimento da tecnologia de internet móvel 5G não só ficou com o acesso ao importante mercado americano em risco, como deixou também de poder comprar *hardware* e *software* a fornecedores locais, incluindo os processadores da *Qualcomm* e as aplicações e sistema operativo *Android* da *Google*. De repente, toda a estratégia da *Huawei* teve de ser revista...

A primeira prioridade foi encontrar alternativas de fornecimento. Ao nível do *hardware*, a *Huawei* substituiu em poucos meses mais de 90% dos cerca de 4 mil parceiros americanos por rivais japoneses, sul-coreanos e europeus, e passou a usar o seu próprio processador *Kirin* nos novos equipamentos. Ao nível do *software*, decidiu mobilizar cerca de 10 mil programadores internos e externos em três turnos diários para desenvolver rapidamente aplicações compatíveis com o novo sistema operativo proprietário *HarmonyOS*, para disponibilizar aos mais de 600 milhões de utilizadores da sua loja *AppGallery*. E ainda criou a *Huawei Mobile Cloud* para possibilitar o armazenamento de fotos, vídeos, contactos e anotações e o *backup* dos dados dos telemóveis.

Na vertente comercial, o lançamento dos novos modelos de *smartphones* foi redirecionado para a Europa e Austrália, a par com o mercado doméstico, mas os resultados foram mistos: enquanto na China a *Huawei* conseguiu alcançar a liderança com mais de 40% de quota de mercado, graças em parte ao «efeito patriótico», no estrangeiro as vendas foram afetadas pela ausência das populares aplicações *Gmail*, *YouTube* e *Maps* da *Google*. Em compensação, a *Huawei* redobrou os esforços para equipar as infraestruturas das redes 5G na Europa, Médio Oriente e Ásia, tendo já celebrado contratos em mais de 40 países.

Para se ajustar a um volume de vendas inferior ao planeado, a empresa decidiu também reduzir os custos, através do aumento da produtividade, da diminuição dos salários e do despedimento de centenas de colaboradores, nomeadamente nos Estados Unidos da América.

Após a revisão da estratégia, a *Huawei* está otimista: o mercado doméstico continua robusto e as vendas no estrangeiro deverão recuperar graças às características distintivas dos seus *smartphones*, ao seu novo ecossistema de aplicações, e aos seus equipamentos 5G. E faz questão de salientar que, sem o acesso às suas tecnologias de ponta, as empresas mais prejudicadas serão... as americanas!

Indicação: Complemente a leitura do caso com pesquisa *online* sobre a *Huawei*.

Questões:

- 1) Atualmente quais são as variáveis do meio envolvente macro internacional mais relevantes para o setor dos equipamentos de telecomunicações móveis (telemóveis)?
- 2) Segmente o mercado de telemóveis (clientes).
- 3) Caracterize os comportamentos dos diferentes segmentos de utilizadores de telemóveis.

Caso 8:

CASO:

ZARA

A *Zara* está a mudar! Desde a abertura da sua primeira loja em 1975, a cadeia espanhola de retalho de roupa e acessórios *Zara* destacou-se sobretudo pelo enfoque no *design*. Atualmente a empresa já conta com mais de 300 desenhadores de diversas nacionalidades que se deslocam por todo o mundo visitando lojas e observando montras, coleções e desfiles, para se inspirarem nas últimas tendências internacionais da moda. A *Zara* consegue assim desenhar 20.000 novos artigos por ano, que são produzidos e colocados à venda nas suas 2.300 lojas em apenas 6 semanas. Faturando quase 20 mil milhões de euros, a *Zara* é a líder mundial da *fast fashion*! Mas o seu futuro é incerto...

De facto, para ser acessível ao mercado de massas, a *Zara* utiliza materiais baratos que duram pouco tempo, gerando todos os anos muito desperdício de roupa. Para reduzir ainda mais os custos, vários dos seus fornecedores do sudeste asiático são mesmo suspeitos de explorar mão de obra infantil. Por outro lado, os químicos usados na produção em grande volume provocam uma grave poluição ambiental em comunidades frágeis. E é estimado que a emissão de carbono por peças de roupa usadas menos de 5 vezes e mantidas apenas um mês seja cerca de 400% superior à de peças utilizadas 50 vezes e usadas por um ano inteiro. Aliás, o setor do vestuário já é responsável por 20% das águas residuais e 10% das emissões de carbono no mundo (apenas atrás do setor petrolífero)!

Entretanto, as gerações mais jovens – *Millennials*/Geração Y e Geração Z – são cada vez mais sensíveis à sustentabilidade das marcas de roupa que usam. E *influencers* das redes sociais como Marie Kondo estão a incentivar os adultos da Geração X a consumir menos e a conservar melhor as suas roupas.

Em resposta, a *Zara* decidiu promover várias transformações no seu negócio:

- Reforçar as vendas *online* e dinamizar o envolvimento nas redes sociais.
- Promover a reciclagem começando logo no *design* das roupas.
- Instalar recipientes para roupas usadas em todas as lojas.
- Eliminar os químicos perigosos na cadeia de abastecimento.

- Usar apenas linho e algodão sustentável e reciclar o poliéster.
- Utilizar 80% de energia renovável nas instalações.

Graças à nova estratégia, o líder da *Zara*, Pablo Isla, acredita que conseguirá corresponder melhor às mais recentes exigências do mercado e da indústria. Não admira pois que tenha sido recentemente considerado o melhor CEO do mundo!

Indicação: Complemente a leitura do caso com pesquisa *online* sobre a *Zara*.

Nota: A expressão «*Millennials*», também conhecida como «Geração Y», designa as pessoas nascidas entre 1981 e 1996. A expressão «Geração Z» designa as pessoas nascidas após 1996. A expressão «Geração X» designa as pessoas nascidas entre 1965 e 1980.

QUESTÕES:

1. Qual é a essência da estratégia da *Zara*? Quem são os seus clientes-alvo? Como é que a *Zara* se diferencia da concorrência? E como é que a sua estratégia é sustentável para os restantes *stakeholders*?
2. Quais os pilares da estratégia sustentável da *Zara*?